

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Maestría en Argumentación Judicial.

Aplicación del test de razonabilidad a la sentencia dictada en el primer caso judicial del mundo contra el uso policial de tecnología de reconocimiento facial automatizado.

Alumno:

✓ Enrique Alejandro Ortega

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 22 de Junio del 2026.

Reseña del asunto.

Los hechos emanan de la implementación de una tecnología sobre reconocimiento facial que fue puesta en marcha por parte de la policía de Gales del Sur, en el que bajo un sistema denominado *AFR Locate*¹ llevó una vigilancia consistente en que a vehículos policiales se les montaban cámaras de vigilancia para capturar imágenes faciales de todo público en tiempo real.

Edward Bridges presentó una demanda bajo el argumento de que el sistema implementado por la policía implica una violación al derecho a la vida privada que esta contemplado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como a las leyes de protección de datos.

Culminando con la retórica de que el uso de esa tecnología no tuviera efectos discriminatorios.

El tribunal que conoció en primera instancia determino que el uso de esa tecnología era válido en virtud de que estaba acorde a las buenas practicas, no obstante de que se analizaban datos biométricos, los cuales se consideran privados. Máxime que los datos solo eran relacionados con persona que estaban dentro de listas de vigilancia elaboradas por la policía.

Contra esta resolución se interpuso la apelación, en donde se estableció como punto de queja que esa resolución violentaba el derecho a la privacidad y la protección de datos por no prevenir posibles efectos discriminatorios.

Reseña de lo resuelto

Para resolver la apelación interpuesta, se tomaron en consideración diversos elementos como fueron el hecho de que la policía si vulneró el derecho a la privacidad.

Esto porque el sistema tiene la función de reconocer automáticamente si dos imágenes pertenecen a la misma persona, analizando datos biométricos. Siendo que la base de datos que se tiene para analizar, es de personas que tienen cuestiones legales pendientes por resolver o incluso aquellas que requieren de algún apoyo especial. Sin contar con una

¹ Localización por Reconocimiento Facial Automático.

legislación concreta y clara que establezca quienes están incluidos en las listas de la policía o en qué lugares se puede poner en marcha esta herramienta.

Que el uso de esta herramienta solo es analizar, y emitir un aviso, donde una persona es quien continúa el proceso, como lo es un agente policiaco para proceder a su detención. Considerando que esta tecnología ayudó para arrestar a dos personas.

Otro elemento contemplado dentro de la resolución es que se inició un escrutinio para considerar si el uso de esa herramienta tecnológica cuenta con un marco jurídico que pueda soportar el uso de la misma, lo cual no fue posible de lograr, considerando que carecía de ellos, pues para que se considere el uso de una tecnología debe tener un fundamento en el derecho interno y que esta se encuentre en compatibilidad con el Estado de derecho.

Además, se consideró que no se contempló por el personal del departamento de policía que la implementación de esta tecnología estuviera en condiciones de descartar efectos discriminatorios.

Concluyendo que el uso de la referida herramienta si infringió el artículo 8 del referido Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley de Protección de Datos, así como la ley de Igualdad, particularmente en relación al deber de igualdad que debe considerarse dentro del sector público.

Análisis.

Se considera que la interpretación que se dio por parte del tribunal de apelación es acertada, dado que si bien hoy en día, a raíz de que existen cambios y avances tecnológicos que incluyen el reconocimiento de un derecho a la privacidad, del cual se considera que ha ido en aumento en cuanto al ámbito de su protección; esto a la luz de la ponderación del ejercicio del Estado para establecer medidas preventivas en el ámbito de seguridad (Rogelio López Sánchez, José Luis Leal Espinoza, 2018, págs. 100,103).

La parte medular del fallo contempla un test de razonabilidad en el que analiza que si bien el fin que se pretende es legalmente valido, pues el ejercicio realizado por el departamento de policía se basa en la búsqueda principalmente de personas con asuntos legales pendientes en los que están inmersos y el ejercicio humano posterior es para detener

o interrogar, principalmente; pero este fin legalmente valido, no solo debe serlo para su validez y existencia, sino que debe estar a la compatibilidad de la ley, donde se respeten las medidas de protección que las leyes de la especialidad hayan establecido, para así obtener una concordancia con el fin buscado pero a su vez, sin invadir esferas de violación a alguno de los derechos inherentes al tratamiento de datos personales, incluso aquellos que pudieran implicar una discriminación.

De ahí que la solución haya sido emitida de tal forma, pues no solamente por la búsqueda de un determinado fin, implica que se haga un uso legitimo de una herramienta del estado, en donde se vulnere un derecho humano como lo es el de la privacidad y tratamiento de datos personales.

López, R. y. (2018). *Derecho a la Información y Datos Personales*. Madrid: Dickinson, S. L.

Caso número: C1/2019/2670, EN EL TRIBUNAL DE APELACIÓN (DIVISIÓN CIVIL).
En apelación del Tribunal Superior de Justicia División Queen's Bench (Tribunal
Administrativo) Registro de Cardiff. 11 de Agosto 2020